

TO‘LEPBERGEN QAIPBERGENOVNING ASARLARIDA ATROF-MUHITNI ASRASH VA OROL MUAMMOSINING YORITILISHI

Sayyora Xolmirzayeva

Toshkent davlat agrar universiteti, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, filologiya fanlari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15198704>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Qahramoni, O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston xalq yozuvchisi To‘lepbergen Qaipbergenovning “Boqiy dunyoga, bobomga xatlar” asarida ko‘tarilgan ekologik muammolar, Orol fojiasi, uning insonlar hayotiga, yashash tarziga ko‘rsatgan salbiy oqibatlarini haqida fikr yuritiladi. Atrof-muhitni asrashning muhimligi Orol dengizining qurishi kabi fojialarga olib kelmasligining asosi ekanligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Orol dengizi, turkiy xalqlar, tarix, fojia, ekologik muammo, qoraqalpoq xalqi, iqlim o‘zgarishi, ekologik madaniyat, baliqchilik xo‘jaligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются экологические проблемы, поднятые Героем Узбекистана, народным писателем Узбекистана и Каракалпакстана Тулепбергенем Каипберженовым в его произведении «Письма на тот свет, бабушке» трагедия Аральского моря и ее негативные последствия для жизни и образа жизни людей. Выявлено, что важность охраны окружающей среды является основой того, что она не приведет к таким трагедиям, как высыхание Аральского моря.

Ключевые слова: Аральское море, тюркские народы, история, трагедия, экологическая проблема, каракалпакский народ, изменение климата, экологическая культура, рыболовство.

Abstract. This article discusses the environmental problems raised in the work “Letters to the Eternal World, to My Grandfather” by Hero of Uzbekistan, People’s Writer of Uzbekistan and Karakalpakstan Tolepbergen Kaipbergenov, the Aral Sea tragedy, and its negative consequences on people’s lives and lifestyles. It is revealed that the importance of environmental protection is the basis that it does not lead to such tragedies as the drying up of the Aral Sea.

Key words: Aral Sea, Turkic peoples, history, tragedy, ecological problem, Karakalpak people, climate change, ecological culture, fish farming.

“– Ko‘p bo‘lsa, qadri yo‘q narsa nima?

–Suv.

–Yo‘q bo‘lsa, odam bor bud-shudini almashtirib olgisi keladigan narsa-chi?

–Suv.”

“Qoraqalpoqnoma” asaridan

Bugungi kunda mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish va uni asrash, tabiiy resurslardan oqilona va tejamkor foydalanish, ekologik holatni yaxshilash dolzarb vazifalardan sanaladi. Bejiz, muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2025-yil “Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyod yili” deb e‘lon qilinmadi. Yangi O‘zbekistonda ona tabiatni asrab-avaylash, ekologik barqarorlikni ta‘minlash yo‘lida “Yashil makon” umummilliy loyihasining hayotga

joriy etilayotganligi, ko‘plab bog‘-rog‘larning paydo bo‘lishi natijasida yashil hududlarning kengayishi va bu borada tizimli ishlarning olib borilayotganligi, eng avvalo, inson salomatligi va farovon hayotining asosiy omilidir.

To‘lepbergen Qaipbergenov o‘z xalqining haqiqiy, chinakam yozuvchisi sifatida uning orzu-istaklarini, armonlari-yu, dardu-iztiroblarini o‘z asarlarida ifodalagan adibdir. To‘lepbergen Qaipbergenovning “Qoraqalpoqnoma” roman-essesi, “Sahro bulbuli” dramasi, “Boqiy dunyoga, bobomga xatlar” essesi nafaqat adibning, balki qoraqalpoq xalqining, jumladan turkiy xalqlarning hayotida muhim o‘rin tutgan asarlar hisoblanadi.

“Boqiy dunyoga, bobomga xatlar” essesi o‘ta jasorat bilan, jonkuyarlik bilan, samimiyat bilan insoniyat tarixidagi eng katta fojia – Orol dengizi haqida yozilgan qomusiy asar bo‘lib, adibning tili bilan aytganda “Orol fojiasi uyg‘otgan musibatnoma”dir. Unda Orol dengizi, Amudaryo va Sirdaryo, Qoraqul va Qizilqumlarning paydo bo‘lishi, tarixiy taqdiri, yillar davomidagi o‘zgarishlari hamda bugungi qiyofasi xususida to‘liq ma‘lumotlar berilgan.

T. Qaipbergenovning “Boqiy dunyoga, bobomga xatlar” asari 2005-yilda xalqaro Mixail Sholoxov nomidagi mukofot bilan taqdirlangan. Asar nabira bilan bobo o‘rtasidagi shartli muloqotga qurilgan bo‘lib, payg‘ambar yoshiga yetib, hayotning past-balandini ko‘rgan, o‘zini va xalqini tarixini doim tahlil qilib kelgan bir donishmand keksaning narigi dunyodagi bobosiga murojaati bilan boshlanadi. Qoraqalpoq xalqining dardini, uning boshiga tushgan qayg‘ularni adib o‘zining shaxsiy fojiasidek qabul qiladi.

Bizda savol tug‘iladi? Nima uchun bobosiga? Menimcha, bunga sabab, adib oilada ko‘proq bobosi Hakimniyoz otaning tarbiyasini olgan, bolaligidanoq bobosi uni doim yonida olib yurib, ko‘p narsalarni o‘rgatgan, sirdosh bo‘lgan, keyinchalik to‘ng‘ich nabirasi bilan faxrlanib, unga katta umidlar bilan qaragan, uning kelajagiga ishongan. Shuning uchun ham hayotdagi eng qadrdon, eng ishongan odamiga ko‘nglidagi gaplarni, uni tashvishga solayotgan muammolarni aytgisi keladi, dardlashishni istaydi, chunki uning bobosidan yashiradigan hech qanday siri yo‘q.

“Bugun bizning boshimizga yog‘ilayotgan tabiiy ofatni ana o‘sha urushga¹ qiyoslagulik, bobojon”, deb yozadi Orol fojiasi haqida. Uning asoratlari umumjahon fojialariga qiyoslagulik darajada ekanligi A. Saxarovning so‘zlarida ham aytilgan. “30-may kuni qurultoyda boshqa tom ma‘nodagi dramatik voqealar ham ro‘y berdi, - deb hikoya qiladi u 1989-yilda bo‘lib o‘tgan sobiq SSSR xalq deputatlarining qurultoyi xususida – Qoraqalpog‘istonlik deputat Qaipbergenov Orol bo‘yi fojiasi haqida gapirdi”.

Adib o‘z asarida Orol boshiga tushgan ekologik falokat insonning tabiyatga o‘rinsiz aralashuvlari, tabiiy resurslarni oqibatini o‘ylamay, talon-taroj qilinishi natijasida sodir bo‘lganini ko‘rsatadi. Buning natijasida millionlab insonlarning salomatligini xavf ostida qoldiruvchi vaziyat yuzaga kelganligini asar qahramonidan biri shunday bayon qiladi: “Taniga zahar yoyilgan odamdan sog‘lom bola tug‘iladimi? Keyingi o‘n yil mobaynida mayib-majruh tug‘iluvchi chaqaloqlar soni ikki yarim baravarga ko‘paydi. Birgina o‘tgan yil Qoraqalpog‘istonning Orolga yaqin tumanlarida jami 342 chaqaloq mayib-majruh tug‘ildi.”

Muallif kasalxonadagi bemorlarning arzi holi, ilmiy ma‘lumotlar, turli afsonalar, hayotiy voqealar orqali Orol fojiasi Qoraqalpog‘istonning boshiga tushgan ko‘rgulikning naqadar og‘ir dardligini ko‘rsatadi, uni to‘g‘irlash yo‘llariga imkon izlaydi.

Orolning, Amudaryo bilan Sirdaryoning, Qoraqum bilan Qizilqumning iqlim o‘zgarishlari tufayli qoraqalpoq xalqining xastalikka giriftor bo‘lishi, Orol dengizining bo‘yida

¹ Ikkinchi jahon urushi nazarda tutilgan (izoh S. Xolmirzayeva)

yashab turgan xalqning necha yillardan buyon toza suv ichmasligi, sariq kasalning ko‘payib ketganligi, chaqaloqlarning nobud tug‘ilishi, orol qurishi sabab hamma yoqni qum bosishi kabi holatlarni keltirilib, shunday deydi: “Agar qoraqalpog‘larning hozirgi ahvol-ruhiyasini his qilishni istasangiz, otasi ham, onasi ham o‘lgan, lekin ko‘milmagan, qo‘shaloq jasadga birdaniga jon bitib qolishdan umidvor bilan atrofida charx urgancha yon-veriga jovdirab qarashayotgan yetimlarni ko‘z oldingizga keltiring!”

Nabira bilan bobo muloqoti: “Siz bir gal “Baxt nima?” degan navbatdagi savolinga nisbatan batafsilroq javob bergan edingiz: “Havosi toza el baxtli, suvi shirin yurt baxtli, yeri bo‘liq xalq baxtli”. Mana bugun bizning havomiz buzilgan, suvimiz zaharlangan, yerimiz bo‘liqsiz bo‘z tuproqqa aylangan... Shunday ekan, biz baxtsizmi? Baxtsizlar ham yorug‘ olamda yashashga haqlimi?”

Yana adibning bobosiga qilgan dardini tinglaymiz: “Evoh, hozirga kelib, qariyalar tugul, butun Qoraqalpog‘iston ahli nafaqasiz yashayolmaydigan bo‘lib qoldi. Qariyb hamma hastahol, axir. Tibbiy tekshirishga ko‘ra Qoraqalpog‘iston xalqi ichib-yotgan suv va oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida 8-10 foizga qadar pestitsid, 25-30 foizga qadar nitrat borligi ma‘lum. Bu hol, ayniqsa, norasidalar uchun ham tom ma‘nodagi genotsiddir.”

“Ilmiy ma‘lumotlardan: Orol suvi chuchuk. Orol dengizi sig‘imiga ko‘ra jahonda Kaspiy dengizi, Shimoliy Amerikadagi “Yuqori” va Janubiy Amerikadagi “Viktoriya – poyans” ko‘llaridan keyin to‘rtinchi o‘rinda turadi. Orol dengiziga O‘rta Osiyoning eng ulkan ikki daryosi kelib qo‘yiladi. Bular Amudaryo bilan Sirdaryodir”.

“Ilmiy ma‘lumotlardan: Amudaryo bilan Sirdaryo 1961-yilga qadar Orolga har yili 20-22 million tonna tuz olib kelib qo‘ygan bo‘lsa, hozirda sho‘r va oqava suvlar daryoga quyilganligi sabab, ikki daryo suvining tarkibida jami 80-100 million tonna tuz yig‘iladi”.

“Ilmiy ma‘lumotlardan: 60-yillarda Orol dengizida 1100 kub kilometr suv bor edi. Hozir atigi 300 kub kilometr suv qolgan, xolos”.

“Ilmiy ma‘lumotlardan: Shamol Orolning qurigan o‘zanidan yiliga 130 million tonnaga yaqin tuz-qum-kimyoviy modda omuxtasini havoga uchirmoqda. Agar bu zahar-zaqqumni vagonlarga yuklab bo‘lsa, 20 ming kilometr masofaga cho‘ziluvchi temir yo‘l eshaloni kerak bo‘lur edi”.

Yuqorida asardan keltirilgan ilmiy ma‘lumotlar yillar orasida Orolga yuzaga kelgan fojining naqadar dahshatli ekanligini ko‘rsatadi. Ha, orollik bolalar dengizni ko‘rmay, muammolar ichida voyaga yetmoqdalar.

Adib yana bobosiga murojaat qiladi, qalbini o‘rtayotgan holatni bayon qiladi: “Hozirda Qoraqalpog‘iston tabiatida ro‘y berayotgan bir o‘zgarishga qarab o‘rtanadi, bobojon. Nukus shahridan shimol tarafga chiqishingiz bilanoq katta yo‘lning ikki tomonidagi qordek oppoq kabir, ya‘ni tuproqning sho‘ridan ko‘zlaringiz qamashadi. Bu yog‘i endi o‘ngga yursangiz ham, chapga yursangiz ham shu ahvol! O‘ngda sho‘rqumga aylangan Orol dengizi kutadi, chapda esa, Qoraqum bilan Qizilqum ajdahodek og‘zidan olov purkaydi”.

Orolbo‘yi asarda ko‘rsatilganidek, hamisha ham hozirgidek ayanchli ahvolda bo‘lmagan. Insoniyatdan bugungi kundagidek madad va yordam kutmagan. Aksincha, u odamlarga yaxshilik va saxovat ulashuvi manbai sifatida o‘ta qadrlil bo‘lgan. Orol dengizi bir paytlar dunyodagi eng katta ko‘llardan biri bo‘lib, Orol dengizi havzasida 38 turdagi baliq va kamyob hayvonlar turi mavjud bo‘lgan. Bir milliondan ortiq jayronlar bu hududda suruv-suruv bo‘lib yurganlar. 638 turdagi turfa o‘simliklar Orol florasi rang-barang etib turgan. Zero, to quriy bushlangunga qadar, ya‘ni 1960-yillargacha ushbu dengiz eng yirik yopiq suv havzalaridan biri hisoblangan. Chunki Orol dengizi hududi 68,9 ming kvadrat kilometrni tashkil etgan. Orol dengizi mintaqah

iqtisodining rivoji, sanoati, aholining ish bilan bandligi va barqaror infratuzilmaning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, bu dengiz baliq yetishtirish bo'yicha dunyodagi eng ilg'or maskanlardan biri hisoblangan. Bir paytlar Orolbo'yi havzasida baliq ovlash hajmi 30-35 ming tonnani tashkil etgan. Dengiz qirg'oqlarda yashaydigan 80 foizdan ko'prog'I baliq ovlash va baliq mahsulotlari tayyorlash hamda iste'molchiga yetkazib berish bilan band bo'lgan. Amudaryo va Sirdaryo unumdor yerlari hamda serhosil yaylovlari 100 mingdan ziyod odamlarning chorvachilik, parrandachilik bilan mashg'ul bo'lishi va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishlari uchun keng imkoniyatlar bergan. Ayni paytda, Orol dengizining butun havza iqlimini tartibga solishdagi o'rni va roli ham beqiyos bo'lgan, ya'ni, ushbu dengiz butun mintaqa ob-havosining keskin o'zgarishini yumshatishdagi ta'siri kuchli bo'lgan. Shu sababdan, aholining turmush sharoitlariga, qishloq xo'jaligi va ekologiyaga ijobiy ta'sir etib turgan. Qish faslida ushbu mintaqaga kirib keladigan havo oqimi iliq, yoz faslida esa Orol dengizi salqin holatda bo'lib iqlimni mo'tadillashtirishga hizmat qilgan. Bu dengizning qurib borayotganligi – global ahamiyatga ega bo'lgan ekologik fojiaga aylandi.

1970-yillarning oxirida dengiz kemachiligi barham topib, baliqchilik sohasidagi ahamiyatini ham to'liq yo'qotgan. Baliqchilik bilan shug'ullanuvchi xo'jalik va zavodlar, kemasozlik korxonalarining faoliyati tugatilgan.

Xulosa qilib aytganda, adib “Boqiy dunyoga, bobomga xatlar” asarida Orolning qurishi natijasida yuz bergan fojialar sifatida quyidagilarni ko'rsatgan:

1. Iqlimning keskin buzilishi hamda toza ichimlik suvi muammosi.
2. Tarkibida tuz va boshqa kimyoviy moddalar bo'lgan chang tarqalishi.
3. Kamqonlik, saraton, sil va turli allergik kasallarning ko'payishi.
4. Kasalliklar tufayli onalar va bolalar o'limining o'sishi.
5. Baliqchilik xo'jaligining barbod bo'lishi.

To'lepbergen Qaipbergenov asarning so'nggida shunday deb yozadi: “Mana, bobojon, xuddi Orolga o'xshab, xatimning tagi ko'rinib qolyapti... Orol dardining o'ziga taqqoslaganda manovi xatda ifodalangan dard holva”.

Bu xatni yozishdan maqsad rost gapni ro'y-rost aytish, bugungi ahvol-ruhiyamizni butun murakkabligi bilan tahlilu ifoda etish”, deb ta'kidlaydi.

To'lepbergen Qaipbergenovning “Boqiy dunyoga, bobomga xatlar” asari uni qoraqalpoq xalqining asl jonkuyar farzandi sifatida, adib sifatida, shaxs sifatida yana-da yuqori pog'onaga ko'tardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qaipbergenov T. “Tanlangan asarlar”. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent, 2019-yil.
2. Xolmirzayev Sh. “Qoraqalpoq xalqining talantli adibi”. “Sharq yulduzi” jurnali, 1979-yil, №8.
3. Xolmirzayeva S. “To'lepbergen Qaipbergenov ijodini o'rganish”. “Lesson Press” nashriyoti. Toshkent, 2022-yil.
4. Xolmirzayeva S. “To'lepbergen Qaipbergenov – Qoraqalpoq adabiyotining so'nmas yulduzi”. “Fan ziyosi” nashriyoti, Toshkent, 2024-yil.
5. Jo'rayev Sh., Mirzamuratov N. “Orol fojiasi – olam dardi”. “Idrid Abdurauf Nashr” nashriyoti. Toshkent, 2018-yil